

**“QOBUSNOMA” ASARI ASOSIDA O‘QUVCHILARNI KASBGA
YO‘NALTIRISH**

Ya.T.Umarova

Andijon davlat pedagogika instituti

“O‘zbek tili va adabiyoti” kafedrasi dotsenti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8054239>

Yurtimizda bugungi kunda olib borilayotgan islohotlarning barchasi yosh avlodni har tomonlama yetuk, intellektual salohiyatli barkamol avlod qilib tarbiyalash bilan birga ularda kasb-hunarga qiziqishini oshirish hamda munosib kasb tanlashga qaratilgan. Bugungi kunda kasblar olamining tobora kengayib borishi, ilmiy-texnikaviy taraqqiyotning tobora jadallashuvi o‘quvchi yoshlarda kasb tanlashdek azaliy masalani jiddiy muammoga aylantirib qo‘ydi. Shunday ekan, kasb tanlash nafaqat alohida olingan insonning shaxsiy, balki ijtimoiy ahamiyatga ega muammo darajasida talqin etilishi o‘rinlidir.

Yurt taqdiri, ravnaqi yoshlar ta‘lim-tarbiyasiga chambarchas bog‘liq. Ularning har tomonlama barkamol bo‘lib yetishishi mamlakat kelajagining barqarorligini ta‘minlovchi asosiy omildir. Turli madaniyatlar va mafkuralar kurashi ketayotgan bugungi vaqtda mustaqil hayotga qadam qo‘yayotgan, endigina oqni qoradan ajrata boshlagan farzandlarimiz o‘zligini to‘liq idrok etib olishiga, o‘z to‘g‘ri yo‘llariga tushib olishlarida, Sharq allomalarimizning asarlari, katta yoshdagi yoshi ulug‘ insonlarning hayotiy tajribasi juda qo‘l keladi.

Tarbiyaning katta qismi ma‘naviy qadriyatlar, jumladan, ajdodlarimiz pand-nasihat, o‘gitlaridan olinadi. Bu pand-nasihat va o‘gitlar esa ulardan bizga qoldirilgan kitoblardagi bitiklarda o‘z aksini topgan. Ana shu mazmundagi kitoblarni o‘qish esa go‘yo fozilu olimlar suhbatidan bahramand bo‘lish bilan tengdir. Jumladan, shunday mazmundagi kitoblar sirasiga Kaykovusning “Qobusnoma” asarini kiritish mumkin. Xususan, men uchun “Qobusnoma” pedaagogik ish faoliyatimda ham, farzandlarim tarbiyasida ham mening yaqin ko‘makdoshim desam mubolag‘a bo‘lmaydi. Afsus bugun ko‘p yoshlarimiz bu kitob mazmunidan bexabar qolmoqdalarki, bu aynan ayrim yoshlarning “ommaviy madaniyat”ga ko‘r-ko‘rona, bilib-bilmay, tushunib-tushunmay ergashayotganlarida bilinmoqda desak, ayni haqiqatni gapirgan bo‘lamiz. Bugungi kunda biz pedagoglar faoliyatimiz davomida ta‘lim berayotgan o‘quvchilarimizga “Qobusnoma” haqida ma‘lumot berishimiz, kitobning ta‘sir doirasini kengaytirishimiz darkor deb hisoblayman.

Ushbu kitobning mazmuni shundan iboratki, shoh Kaykovus o‘zining hayotiy tajribalari bilan o‘g‘li Gilon shohni tarbiyalashni istaydi va o‘zining bu

pand-nasihatlarni o'g'li uchun eng qimmatbaho meros deb ta'kidlaydi. Kaykovus haqida so'z yuritadigan bo'lsak, Kaykovus 412 hijriy yilda (milodiy 1021—1022) tug'ilgan. Uning avlodlari gilon qabilasidan bo'lib, Tabaristonda (hozirda Kaspiy dengizining janubidagi hudud) yashaganlar.

Ammo biz Kaykovus haqida batafsil ma'lumotlarga ega emasmiz.

Kaykovus o'z hayoti davomida ko'rgan-bilganlari asosida o'zining buyuk «Qobusnoma» asarini yaratdi. Kitobni u o'g'li Gilonshohga bag'ishlagan. Bu paytda Kaykovus taxminan oltmish yoshlarda edi.

«Qobusnoma» SHarqda, xususan Eronning o'zida ham saqlanib kelayotgan an'anaga ko'ra pand-nasihat tarzida yozilgan bo'lib, mana bir necha asrlardan beri xalqlarni, jumladan yoshlarni hayotga, amaliy faoliyatga tayyorlashda, ularni har tomonlama yetuk inson qilib tarbiyalashda muhim qo'llanma bo'lib kelmoqda.

Lekin asarning «Qobusnoma» deb atalishining sababi, uning umuman Qobusga aloqasi haqida eslatilmaydi.

Kitob Eronda sakkiz marta nashr etiladi. Bularning eng mukammali mashhur oli Rizo Qulixon Hidoyat tomonidan 1890—1891 yillarda chop etilgan nashri hisoblanadi. Asar keyinchalik Bombeyda, Isfaxonda Fatxulla ibn Amulla Vali Urduni Baxtiyoriy tomonidan chop etildi.

Bundan tashqari, «Qobusnoma» ko'plab SHarq va G'arb tillariga o'girilib, nashr etilgan. Jumladan, 1432 yilda Merjomak Ahmad ibn Ilyos tomonidan, 1705 yilda Hasan posha Nazmizoda Murtoza tomonidan, 1881 yilda Qozon tatarlari tilida Qayum Nosiriy tomonidan, 1860 yilda Muhammad Rizo Ogahiy tomonidan o'zbek tiliga, G'arb tillaridan — nemis, frantsuz, ingliz tillariga tarjima qilinib, chop etildi.

Endi bir-ikki og'iz so'z SHamsul-maoliy Qobus haqida. SHamsul-maoliy Qobus o'z davrining fozil kishilaridan bo'lgan. U keng bilim egasi bo'lish bilan birga she'rlar ham yozgan. Hukmdorligi davrida o'z saroyida zamonasining peshqadam olimlari va shoirlarini yig'ib, poytaxti Jurjonni yirik madaniy markazga aylantirgan. Tarixiy manbalarda Qobusning arab tilida yozgan, uchta kitobdan iborat mashhur «Nomalar»i bo'lganligi qayd etiladi. Bular «Kamol al-balag'a» («Suxandonlik kamoloti»), maqol va hikmatlar to'g'risidagi «Al-forida fi-l amsal va-l adab» («Nodir nomalar»), «Risola fi-l iftixor va-l itob» («Tanbeh va maqtov nomalari»)dir.

«Qobusnoma» murakkab yo'lni bosib o'tdi. SHO'ro mafkurasi davrida asarning insonni aqliy, axloqiy tarbiyalashdagi ahamiyati hokim sinf axloqini targ'ib qilish deb baholandi. Kaykovusning Vatan haqidagi, kasb-hunarni

ulug'lovchi, bilimlarni egallash haqidagi fikrlari, diniy qarashlari siyosiy nuqtai nazardan qoralanadi. Asarning qimmati faqat uning adabiy-badiiy, til xususiyati va tarixiy jihatlarida deb ta'kidlandi.

Ammo «Qobusnoma» asariga davr va shart-sharoitlar, siyosiy qarashlar ta'sirida qay darajada soya tashlanmasin, bu asar mashhur hind asari «Kalila va Dimna», izom ul-Mulkning «Siyosatnoma», Nosir Xisravning «Saodatnoma», YUsuf Xos Hojibning «Qutadg'u bilig», Mahmud Qoshg'ariyning «Devonu lug'atit turk», Sa'diyning «Guliston», Ahmad YUgnakiyning «Hibat ul-haqoyiq», Alisher Navoiyning «Mahbub ul-qulub», Voiz Koshifiyning «Axloqi muhsiniy», Davoniyning «Axloqi Jaloliy» kabi axloqiy-ta'limiy asarlari bilan bir qatorda SHarq pedagogik fikr taraqqiyotida inson kamolotini shakllantirishda muhim o'rinni egallaydi. Unda SHarq pandnomalaridagi an'anaga binoan va X asrda paydo bo'lgan yoshlar jamoasi juvonmardlik tarbiyasi ifodalanadi.

Yuqoridagilarni inobatga olib, yosh kitobxonlarimiz bo'sh vaqtlarida bunday mazmundagi asarlarni o'qib o'z ma'naviyatlarini mohiyatan boyitadilar va o'zlari uchun kerakli ma'lumotlarini olishadi desak adashmagan bo'lamiz. Bugun yosh kitobxonlar uchun keng imkoniyatlar yaratilgan, ular istagan asarlarini elektron variantda o'qib tushunishlari mumkin. Jamiyatning ertangi kunini tinch va obod bo'lishi, eng avvalo, yoshlarimiz olayotgan, o'zlashtirayotgan ta'lim-tarbiyaga bog'liq. Qaysi xonadon, mahalla, oilada tarbiya yaxshi yo'lga qo'yilgan bo'lsa, o'sha xonadon, mahalla, oila ahil-totuvlikka oshno, topgan-tutganida baraka bo'ladi. O'z-o'zidan yurt obodligi va ozodligi ham mustahkamlanib, yuksalib boraveradi.

Foydalanilga adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni. 2020-yil 23-sentabr, O'RQ-637-Son
2. Sh.Mirziyoyevning 2020-yilda "O'quvchi-yoshlarni kasb-hunarga tayyorlash tizimini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori. A.N.Farobiy "Fozil odamlar shahri" T. 1993
3. Abdullayeva SH.A., Ro'ziyeva D.I. "Pedagogik diagnostika va korreksiya" Toshkent 2018. 128 bet.
4. Anvarova D.M, P.S.Ergashev. Kasbga yo'naltirish va kasb tanlash asoslari. – T.: «Fan va texnologiya», 2016.

